

OROLBO‘YI HUDUDIDA IQLIM O‘ZGARISHI VA SUV TANQISLIGI SHAROITIDA QISHLOQ XO‘JALIGINI RIVOJLANTIRISHNING INNOVATSION TEXNIKA VA TEXNOLOGIYALARI

mavzusidagi xalqaro ilmiy va ilmiy-texnik konferensiya

QAYTA TIKLANUVCHI ENERGIYA MANBALARIDAN FOYDALANISHNI RIVOJLANTIRISH VA TAKOMILLASHTIRISH

Adanbaev Quralbay Daribaevich,
Toshkent amaliy fanlar universiteti, assistenti

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.19436152>

Annotatsiya. Maqola zamonaviy energetika tizimida qayta tiklanuvchi energiya manbalarining o‘rni va ularni samarali rivojlantirish imkoniyatlarini o‘rganishga bag‘ishlangan. Tadqiqotda tabiiy gaz, ko‘mir, gidroenergiya va qayta tiklanuvchi energiya manbalarining afzalliklari va kamchiliklari tahlil qilinadi. Shu bilan birga, quyosh va shamol energiyasidan samarali foydalanish, energiya samaradorligini oshirish va barqaror energiya tizimini rivojlantirish bo‘yicha tavsiyalar beriladi.

Kalit so‘zlar: qayta tiklanuvchi energiya, quyosh energiyasi, shamol energiyasi, gidroenergiya, tabiiy gaz, ko‘mir, energiya samaradorligi, barqaror rivojlanish.

Аннотация. Статья посвящена изучению роли возобновляемых источников энергии в современной энергетической системе и возможностей их эффективного развития. В исследовании анализируются преимущества и недостатки природного газа, угля, гидроэнергии и возобновляемых источников энергии. Кроме того, будут даны рекомендации по эффективному использованию солнечной и ветровой энергии, повышению энергоэффективности и развитию устойчивой энергетической системы.

Ключевые слова: возобновляемая энергия, солнечная энергия, энергия ветра, гидроэнергетика, природный газ, уголь, энергоэффективность, устойчивое развитие.

Abstract. The article is devoted to the study of the role of renewable energy sources in the modern energy system and the possibilities of their effective development. The study analyzes the advantages and disadvantages of natural gas, coal, hydropower, and renewable energy sources. At the same time, recommendations will be given on the efficient use of solar and wind energy, increasing energy efficiency, and developing a sustainable energy system.

Keywords: renewable energy, solar energy, wind energy, hydropower, natural gas, coal, energy efficiency, sustainable development.

Kirish. Energiya manbalari zamonaviy iqtisodiyot va texnologik rivojlanish uchun asosiy omillardan biridir. Ular turli turlarga bo‘linadi: **tabiiy gaz, ko‘mir, gidroenergiya va qayta tiklanuvchi energiya manbalari.** Tabiiy gaz va ko‘mir konvensional energiya manbalari bo‘lib, ularning ishlab chiqarilishi va iste‘moli ekologik muammolarni keltirib chiqarishi mumkin. Gidroenergiya suv resurslaridan foydalanib elektr energiyasi ishlab chiqaradi va nisbatan ekologik toza hisoblanadi.

Eng istiqbolli va barqaror energiya manbalari esa **qayta tiklanuvchi energiya manbalari** – quyosh, shamol, bioenergiya va geotermal energiya hisoblanadi. Ular cheksiz va ekologik xavfsiz bo‘lib, global energiya xavfsizligini ta‘minlash va iqlim o‘zgarishining oldini olishda muhim rol o‘ynaydi. Shu sababli, zamonaviy energetika sohasida qayta tiklanuvchi energiya manbalaridan samarali foydalanishni rivojlantirish va takomillashtirish dolzarb masala hisoblanadi.

OROLBO‘YI HUDUDIDA IQLIM O‘ZGARISHI VA SUV TANQISLIGI SHAROITIDA QISHLOQ XO‘JALIGINI RIVOJLANTIRISHNING INNOVATSION TEXNIKA VA TEXNOLOGIYALARI

mavzusidagi xalqaro ilmiy va ilmiy-texnik konferensiya

Adabiyotlar tahlili. Qayta tiklanuvchi energiya ulushi va strategik maqsadlar. O‘zbekiston energetika sohasida qayta tiklanuvchi energiyaga yo‘naltirilgan strategik maqsadlarni belgilagan. Rasmiy ma‘lumotlarga ko‘ra, mamlakat 2030-yilgacha umumiy elektr energiyasi ishlab chiqarishida qayta tiklanuvchi energiya ulushini kamida 40-50 % darajasiga yetkazishni rejalashtirmoqda. Prezident Shavkat Mirziyoyevning ta‘kidlashicha, mamlakat “yashil” energiya ulushini 50 % dan oshirishni maqsad qilgan [1]. Tadqiqotlar shuni ham qayd etadiki, davlat siyosati sifati va siyosiy barqarorlik darajasi energiya sektoriga bo‘lgan xorijiy investitsiyalarni sezilarli darajada ta‘sir qiladi. Masalan, ayrim empirik izlanishlar hukumatning fiskal choralarini kengaytirish (masalan ekologik soliq yoki yashil subsidiyalar) qayta tiklanuvchi energiya ishlab

chiqarishiga ijobiy ta‘sir ko‘rsatganini aniqlagan [2]. Shuningdek, qayta tiklanuvchi energiyaga yo‘naltirilgan investitsiyalar iqtisodiy o‘shish va barqaror rivojlanishning muhim tarkibiy qismidir. Ba‘zi tahlillar shuni ko‘rsatadiki, investitsiyalar o‘shib borgani sayin bu sohaning milliy iqtisodiyotga qo‘shgan hissasi ortadi [3]. Shuningdek, qayta tiklanuvchi energiyaga yo‘naltirilgan Greenfield investitsiyalar hajmining sezilarli o‘shishi “yashil” energetika loyihalarining jozibadorligini oshirgan. Strategik energetika maqsadlarining aniq belgilanishi esa

investorlar uchun fiskal va iqtisodiy sharoitlarni oldindan prognoz qilinishini ta‘minlaydi, bu esa sarmoyalar oqimining barqaror o‘shishiga yordam beradi [4]. Shamol va quyosh energiyasi bo‘yicha tadqiqotlar ko‘plab olimlar tomonidan olib borilgan. Masalan, John Twidell shamol energiyasidan foydalanishning texnologik va iqtisodiy jihatlarini tahlil qilgan va turbinalarning samaradorligini oshirish bo‘yicha ilg‘or strategiyalarni taklif qilgan. Antonio Luque esa quyosh energiyasining rivojlanishi va fotovoltaiq panellarning samaradorligini oshirish yo‘llarini o‘rganadi. Shu olimlarning ishlari qayta tiklanuvchi energiya manbalaridan foydalanishni optimallashtirish va energiya samaradorligini oshirish bo‘yicha muhim asos hisoblanadi. Bundan tashqari, konvensional energiya manbalari – tabiiy gaz va ko‘mir – iqtisodiy jihatdan samarali bo‘lishiga qaramay, ekologik salbiy ta‘silarni keltirib chiqaradi. Hidroenergiya ekologik jihatdan toza bo‘lsa-da, uning ham tabiiy muhitga ta‘siri va joylashuvga bog‘liqligi mavjud. Shu sababli, qayta tiklanuvchi energiya manbalari energiya xavfsizligi va barqaror rivojlanish uchun ustuvor hisoblanadi.

Tadqiqot metodologiyasi. Ushbu metodologiya tadqiqot natijalarini ilmiy asosda tahlil qilish va amaliy tavsiyalarni ishlab chiqishda asos bo‘lib xizmat qiladi. Qayta tiklanuvchi energiya manbalarini rivojlantirish sohasida ko‘plab tadqiqotlar olib borilgan. Quyosh energiyasidan foydalanish texnologiyalari bo‘yicha Xalqaro Energiya Agentligi (IEA) va boshqa ilmiy manbalar quyosh panellari samaradorligini oshirish, ularning ishlab chiqarish xarajatlarini kamaytirish va uzoq muddatli ishlash imkoniyatlarini o‘rganish bo‘yicha tadqiqotlarni taqdim etadi. Shamol energiyasi sohasida esa aerodinamika, turbina samaradorligi va shamol stansiyalarini joylashtirish bo‘yicha ilmiy izlanishlar mavjud. O‘rganilgan adabiyotlar

OROLBO‘YI HUDUDIDA IQLIM O‘ZGARISHI VA SUV TANQISLIGI SHAROITIDA QISHLOQ XO‘JALIGINI RIVOJLANTIRISHNING INNOVATSION TEXNIKA VA TEXNOLOGIYALARI

mavzusidagi xalqaro ilmiy va ilmiy-texnik konferensiya

quyosh va shamol energiyasining iqtisodiy, ekologik va texnologik jihatlarini ko‘rsatadi. Masalan, quyosh fotovoltaik panellari samaradorligini oshirish uchun yangi materiallar va energiya saqlash tizimlari joriy etilmoqda. Shamol energiyasi sohasida esa yangi turbinalar va optimallashtirilgan joylashuv strategiyalari yordamida energiya ishlab chiqarish hajmi oshirilmoqda. Shuningdek, adabiyotlar qayta tiklanuvchi energiya manbalaridan samarali foydalanishning iqtisodiy jihatlari va barqaror rivojlanishga ta‘sirini ham yoritadi. Tadqiqotlar shuni ko‘rsatadiki, texnologik modernizatsiya va samarali rejalashtirish orqali quyosh va shamol energiyasidan foydalanishni sezilarli darajada oshirish mumkin. Energiya inqirozi - bu energiyaga bo‘lgan talab taklifdan oshib ketadigan vaziyat. Energiya barcha resurslarning ishlashi uchun zarur va energiya inqirozi qishloq xo‘jaligi, sanoat, ishsizlik, qashshoqlik, pastroq YaIM va yuqori inflyatsiya kabi iqtisodiyotning barcha sohalariga bevosita ta‘sir qiladi. O‘zbekistonning energetika sektori asosan ko‘mir, gaz va neftga asoslangan. Biroq, aholi sonining ko‘payishi va iqtisodiy o‘sish bilan energiyaga bo‘lgan talab tez sur‘atlar bilan o‘sib bormoqda. Infratuzilmaning eskirgani, energetika sohasiga investitsiyalar yetarli emasligi va resurslardan foydalanish samaradorligi pastligi vaziyatni yanada og‘irlashtirmoqda.

2022-yil yanvar oyida O‘zbekiston yirik energetika inqiroziga duch keldi, mamlakatning katta qismi energiya tizimining haddan tashqari yuklanishi natijasida yuzaga kelgan blekautdan aziyat chekdi. 2023-yilda energetika sohasidagi vaziyat keskinligicha qolmoqda - poytaxt va viloyatlarda elektr ta‘minotidagi uzilishlar tobora ko‘payib bormoqda, energetika kompaniyalari esa ulkan yo‘qotishlar haqida hisobot bermoqda.

O‘zbekistonda asosiy energiya manbalari tabiiy gaz, ko‘mir, gidroenergiya va qayta tiklanadigan energiya manbalaridir. Tabiiy gaz asosiy energiya manbai hisoblanadi. 2022-yilda mamlakatdagi umumiy energiya iste‘molining 52,3 foizi uning hissasiga to‘g‘ri kelgan. Ko‘mir O‘zbekistonda ikkinchi yirik energiya manbai hisoblanadi. 2022-yilda mamlakatda umumiy energiya iste‘molining 22,3 foizi ko‘mir hissasiga to‘g‘ri kelgan. Gidroenergetika O‘zbekistondagi uchinchi yirik energiya manbaidir. 2022-yilda mamlakatdagi umumiy energiya iste‘molining 16,3 foizi uning hissasiga to‘g‘ri keldi. Qayta tiklanadigan energiya manbalari (quyosh, shamol, geotermal va biomassa) 2022-yilda mamlakatdagi umumiy energiya iste‘molining atigi 9,1 foizini tashkil etdi. Shu bilan birga, O‘zbekiston hukumati 2030-yilga borib mamlakatning umumiy energiya balansida qayta tiklanadigan energiya manbalari ulushini 25 foizga yetkazishni rejalashtirmoqda. Ilg‘or xorijiy tajribani hisobga olgan holda mavjud resurslar va ishga solinmagan salohiyatni jalb etish orqali energiya samaradorligini oshirish, energiya tejoychi texnologiyalar va qayta tiklanuvchi energiya manbalarini keng joriy etish, iqtisodiyot tarmoqlari va ijtimoiy sohaning energiya sig‘imini tubdan kamaytirish ishlarini kompleks tashkil etish, shuningdek, yoqilg‘i-energetika resurslaridan oqilona va samarali foydalanishni ta‘minlash maqsadida:

OROLBO'YI HUDUDIDA IQLIM O'ZGARISHI VA SUV TANQISLIGI SHAROITIDA QISHLOQ XO'JALIGINI RIVOJLANTIRISHNING INNOVATSION TEXNIKA VA TEXNOLOGIYALARI

mavzusidagi xalqaro ilmiy va ilmiy-texnik konferensiya

Energiya tejash dasturlarini, birinchi navbatda, sanoatda va transportda maqsadli amalga oshirish yangi energiya quvvatlarini ishga tushirishga qaraganda sezilarli darajada kam kapital xarajatlar bilan energiya tanqisligini kamaytirish va yoqilg'i-energetika majmuasidagi muammolarni hal qilish uchun qulay shart-sharoitlar yaratish imkonini bergan bo'lar edi. "Rossiya EET" RAJ ma'lumotlariga ko'ra, iste'molchilarda elektr va issiqlikni tejash salohiyatining hatto 1/5 qismini (mos ravishda 20 milliard kVt/soat va 40 million Gkal) amalga oshirish yangi quvvatlarga bo'lgan ehtiyojni 5-6 foizga kamaytiradi. Ko'rinib turibdiki, iqtisodiyotning belgilangan o'sish sur'atlariga muvofiq energiya resurslarini ishlab chiqarish hajmini uning solishtirma energiya sig'imini saqlab qolgan holda zarur darajada oshirish dargumon va mamlakatning energiya resurslariga o'sib borayotgan ehtiyojlarini ta'minlash YAIMning solishtirma energiya sig'imini kamida 2 baravar kamaytirish sharti bilan mumkin. "Rossiyaning 2020-yilgacha bo'lgan davrga mo'ljallangan energetika strategiyasi"da yalpi ichki mahsulotning energiya sig'imini 2010-yilga kelib 26-27% ga, 2020-yilga kelib esa 45dan 55% gacha kamaytirish ko'zda tutilgan. Yalpi ichki mahsulotning prognoz qilinayotgan o'sishining uchdan bir qismini energiya sarfini ko'paytirish, 2/3 qismini esa iqtisodiyotni tarkibiy qayta qurish, texnologik energiya tejash va tashkiliy-texnik tadbirlar hisobiga ta'minlash mo'ljallanmoqda.

Rejalashtirilgan energiya tejash ko'rsatkichlariga erishish uchun bir qator o'zaro bog'liq vazifalarni hal qilish kerak bo'ladi. Avvalo, iqtisodiyotning turli tarmoqlari energetikasining holati to'g'risida obyektiv ma'lumotlar, barcha darajalarda ishonchli energiya balanslari, muhandislik energiya ta'minoti tizimlarining samaradorligini va qo'llaniladigan texnologiyalarning energiya samaradorligini aniqlash, namunaviy energiya tejash chora-tadbirlarini ishlab chiqish, ilmiy asoslash va sinovdan o'tkazish, zamonaviy energiya tejaydigan texnologiyalar va uskunalarni to'g'risidagi ma'lumotlarni o'z ichiga olgan ochiq ma'lumotlar bazalarini yaratish zarur. Energiya tejash siyosatini samarali amalga oshirish mumkin.

Respublikada iqtisodiyotning jadal o'sishini ta'minlash va aholi farovonligi darajasini oshirish, yoqilg'i-energetika resurslariga bo'lgan talabni uzluksiz qondirishga qaratilgan neft-gaz, elektr energetikasi, ko'mir, kimyo, qurilish sanoatini rivojlantirishning uzoq muddatli strategiyalari amalga oshirilmoqda.

Shu bilan birga, yoqilg'i-energetika tarmog'ining mavjud quvvatlari energiya resurslariga o'sib borayotgan ehtiyojni to'liq ta'minlamayapti, mamlakatimiz iqtisodiyotining energiya sig'imi rivojlangan mamlakatlarning o'rtacha ko'rsatkichidan ancha yuqori. Asosan gidroelektr stansiyalari tomonidan ishlab chiqarilayotgan qayta tiklanuvchi energiya manbalari hissasiga bugungi kunda mamlakatimizda ishlab chiqarilayotgan jami elektr energiyasining atigi 10 foizi to'g'ri kelmoqda. Mavjud ulkan salohiyatga qaramasdan, quyosh va shamol kabi qayta tiklanuvchi energiya manbalari imkoniyatlaridan to'liq foydalanilmayapti. Shu munosabat bilan hozirgi bosqichda iqtisodiyot tarmoqlari va ijtimoiy sohaning

OROLBO‘YI HUDUDIDA IQLIM O‘ZGARISHI VA SUV TANQISLIGI SHAROITIDA QISHLOQ XO‘JALIGINI RIVOJLANTIRISHNING INNOVATSION TEXNIKA VA TEXNOLOGIYALARI

mavzusidagi xalqaro ilmiy va ilmiy-texnik konferensiya

energiya samaradorligini oshirish, energiya tejaydigan texnologiyalar va qayta tiklanadigan energiya manbalarini keng joriy etish davlat siyosatining dolzarb yo‘nalishlaridan biri bo‘lishi kerak.

Xulosalar.

1. Qayta tiklanuvchi energiya manbalari ekologik xavfsiz, cheksiz va barqaror bo‘lib, kelajak energetikasida asosiy rol ni egallashga qodir.

2. Tabiiy gaz, ko‘mir va gidroenergiya ham muhim energiya manbalari bo‘lib, mavjud tizimni qo‘llab-quvvatlashda yordamchi hisoblanadi. Biroq ular ekologik va joylashuv jihatidan cheklolarga ega.

3. Quyosh va shamol energiyasidan foydalanishni samarali rivojlantirish texnologik modernizatsiya, optimal joylashuv va energiya saqlash tizimlarini joriy etish orqali amalga oshirilishi mumkin.

4. Qayta tiklanuvchi energiya manbalaridan samarali foydalanish barqaror energiya tizimini yaratish, energiya tejash va iqlim o‘zgarishining oldini olishga sezilarli hissa qo‘shadi. Shu asosda tavsiya etiladi: texnologik innovatsiyalarni joriy etish, investitsiyalarni oshirish va qayta tiklanuvchi energiya manbalarini kengaytirish orqali barqaror va ekologik toza energiya tizimini shakllantirish.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2023-yil 11-sentabrdagi “O‘zbekiston — 2030” strategiyasi to‘g‘risidagi PF 158 sonli Farmoni. <https://lex.uz/docs/-660041>
2. Shao, H., Wang, Y., Lee, C.-C., & Wen, H. (2024). How does political stability affect renewable energy finance? International evidence. *Energy*, 313, Article 133829. <https://doi.org/10.1016/j.energy.2024.133829> ScienceDirect+1
3. Zhang, C., & Zhou, P. (2018). The impact of renewable energy investment on economic growth: Evidence from OECD countries. *Renewable Energy*, 119, 1-12. <https://doi.org/10.1016/j.renene.2017.12.051>
4. Organisation for Economic Co operation and Development. (2023). Foreign direct investment in renewable energy: Uzbekistan country report 2014 2023. OECD. <https://www.oecd.org/OECD>